

Maurizio Perugi

LE GLOSSE OCCITANICHE AL TESTO DI ORAZIO NEL MS. BnF 7979

Il «codice oraziano – Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7979 – con glosse occitaniche (...) del primo quarto del XII secolo» non era sfuggito al processo di catalogazione dei mss. musicali latori, fra il IX e il XII secolo, di «notations dites aquitaines (Sud de la France) et françaises (Nord et Centre de la France)»;¹ e da vari anni, opportunamente, è stato oggetto di attenzione nell'ambito della provenzalistica.² Rispetto ad altri codici oraziani dello stesso tipo, «il ricorso al volgare diventa sistematico e completo, tanto che pressoché tutti i testi in esso contenuti presentano postille riconducibili ad una varietà linguistica gallo-romanza».³ Allo studio del codice Marco Bernardi ha dedicato una serie di articoli,⁴ culminati nella pubblicazione del volume *Orazio: tradizione e fortuna in area trobadorica*, Roma, Viella, 2018.

In tutti questi contributi, scaglionati nel corso di un decennio, si affrontano diversi argomenti che per lo più esulano dal campo specifico della linguistica occitanica, l'unico del quale nella fattispecie intende occuparsi lo scrivente. I tre articoli e il volume suddetti contengono alcune pagine⁵ da cui è possibile estrarre un insieme ragionevole di glosse: in massima parte lemmi isolati, raramente brevi sintagmi composti di due o tre unità.⁶ Il codice riflette una situazione di diglossia: la lingua senz'altro principale è il latino, nel quale gli elementi volgari fanno la loro apparizione con frequenza estremamente variabile. L'impiego del carattere notulare sopra e sotto la linea non sempre permette una lettura inequivoca. Non mancano gli esempi di ibridazione. Il ricorso sporadico ad abbreviazioni rende talora delicato il riconoscimento dei suffissi: un caso esemplare è *esfor*, usato per glossare non solo *certat*, ma ad es. anche *egit*, *coactus* o *compullerit*.⁷

¹ Si aggiunge ora, alla già copiosa bibliografia, il contributo di Sam Barrett, *Music as Gloss in Newly Discovered Notations for Horace's Odes*, «The Musical Quarterly», 104 (2022), 341-69.

² L'*expertise* di Mario Cursi «permette di accogliere con maggior certezza le glosse del codice come uno dei documenti più antichi di una varietà volgare gallo-romanza: al più tardi contemporanea ai primi testi trobadorici (Guglielmo IX: 1071-1126) e, senza alcun dubbio, anteriore alla loro prima attestazione manoscritta»: Marco Bernardi, *Orazio e i trovatori: le glosse provenzali del ms. Par. lat. 7979*, «Critica del testo», 10 (2007), 201-34.

³ Id., *Fortuna e tradizione della poesia oraziana in area trobadorica*, in F. Benozzo (et al.), *Cultura, livelli di cultura e ambienti nel Medioevo occidentale*, «Atti» del IX Convegno della SIFR (Bologna, 5-8 ottobre 2009), Roma, Aracne, 2012, 205-27, pp. 210 e 216.

⁴ Ai due segnalati nelle note precedenti si aggiunga Id., *L'Orazio Par. lat. 7979 e la formazione dei trovatori*, ibid., 13 (2010), 25-65.

⁵ Il presente contributo concerne esclusivamente le seguenti pagine: 2007:223-34; 2010:56-59; 2012:217-27; 2018:327-32. Sul piano linguistico, dal 2007 al 2018 le osservazioni e conclusioni dell'autore non hanno subito alcun mutamento sostanziale. Nei rari casi di rinvio all'autore, anno e pagina si indicano fra parentesi quadre.

⁶ Un problema particolare è posto dai rinvii al testo di Orazio, più volte inesatti, e dalla intermittente difficoltà a collegare le singole glosse a un segmento specifico del verso oraziano.

⁷ Rispettivamente Carm. I 1,8; IV 4,12; I 16,14 e 24,18.

Nonostante la percentuale di provvisorietà inerente al corpus così costituito (l'autore stesso annuncia un'edizione critica delle glosse al completo), ritengo che il materiale sia sufficiente per procedere a un'analisi linguistica mirata. Comincio col redigere una selezione di glosse, provviste ciascuna di una breve scheda illustrativa; la glossa, dove è opportuno, è seguita dalla citazione del passo oraziano cui si riferisce o, più semplicemente, dal singolo lemma latino. Passo quindi a illustrare il tratto più vistoso dell'intero corpus, ossia l'impiego del grafema *i-* per l'affricata palatale (§ 1). I paragrafi successivi sono dedicati, nell'ordine, al vocalismo tonico (§ 2), a quello atono (§ 3), al consonantismo (soprattutto in posizione finale, § 4 e 5). Seguono le conclusioni relative alla localizzazione del corpus (§ 6).

AAIZA (Carm. III 19,11-12 *tribus aut novem/miscentur cyathis pocula commodis*). – Cfr. Flam. 3399 *s'adaizar* 's'accommoder'; qui si tratterà del p.p. –AT.

AL (Carm. I 29,10-12 *quis neget arduis/pronos relabi posse rivos/montibus* 'per los al'). - In *al* (< ALTU) la *-l* può celare una velarizzazione: cfr. la locuzione avverbiale *en au* 'en haut' nel GirRouss.⁸ La scarsità del materiale al momento disponibile non permette di postulare un'eventuale caduta della marca di plurale:⁹ si veda comunque la glossa *paoro* (< *-os*) 'formidulosus'. L'altra glossa *arecor*, relativa a *relabi*, sarà da interpretare come *cor* 'scorre' preceduto da una scrizione tachigrafica, o una forma ridotta, di *are(i)re*.¹⁰

ALA 'nunc'. – Questa variante dell'avv. *ara* (posta sopra *nunc* in Carm. III 1,30) è attestata nel sintagma stereotipo *ala donquas* che occorre due volte nei misteri provenzali editi da Jeanroy.¹¹ Il manoscritto «a été exécuté en Rouergue vers le troisième tiers du XV^e siècle»; nella lingua dell'autore abbondano peraltro i tratti provenzali. In *ala* si dovrà vedere, verosimilmente, un ipercorrettismo. Il tratto *-l- > -r-* caratterizza «les parlers alpins situés dans les Hautes-Alpes, le Nord-Est des Alpes de Haute-Provence, une petite frange drômoise, les Alpes-Maritimes» (Bouvier 57).¹² Cfr. Blanchet 148: «[l] est conservé, mais avec une tendance à être confondu avec [r] lingual intervocalique dans toute la Provence maritime, centrale, gavote (Alpes de Haute-Provence, excepté la région de Barcelonnette). Cette confusion est largement attestée au XIX^e siècle».

⁸ Pfister 1970:268. La scrizione *-au* per *-al* è diffusa nel ms. O del GirRouss (ibid., p. 39).

⁹ «Tous les parlers sud-occitans [rhodanien et méditerranéen] si caractérisent par la chute de *-s* finale «et notamment abandon de la distinction entre singulier et pluriel» (Bouvier 59).

¹⁰ I due segmenti *are* e *cor* sono separati dall'asta della *-l-* di *relabi*: peraltro nelle glosse è un fenomeno frequente (cfr. qui, ad es., la successiva nota 15), dal quale non è possibile trarre alcuna deduzione sul piano linguistico.

¹¹ Cfr. v. 6692 «ala donquas vos, Justicia, renhavetz» e nella didascalia del v. 7071: «He ala donquas Dieu eternal donara sa sentencia» etc.

¹² Si veda Ronjat II 143-4, che precisa: «les mist. alp. écrivent encore *l*».

ALUZE (Carm. I 12,44 *fundus*) ~ ALUZ (Serm. II 3,168 *praedia*). – FEW 15,17 *ALÖD registra in apr. le varianti *alo, aloo, aloc, alou, alos, alod*; nella COM2 le forme più comuni sono i plur. *alos* e *alous*. Nella glossa la *-u-* rappresenta una [o] eventualmente prossima a [u], mentre la vocale d'appoggio in *aluze* può spiegarsi attraverso la base mediolatina *allodium*.

ARBERIES ('castra'). – A margine di *arberc* ~ *alberc*, Pfister 1970:255 segnala «vereinzelt *alberges* P 5058, das in der Endung durch afr. *erberge* beeinflusst ist»; sempre nel GirRouss, cfr. 6223 *arberges*.

AUBRIR (Carm. I 24,17 *recludere*). – Ipercorrezione attestata in Peire Milo ed appoggiata «sia dall'*aubrir* sicuramente bisillabico della *Vie de saint Georges* v. 539 (cfr. COM2), sia dall'*aubrir* presente con più voci nella c. d. *Traduzione di Beda*, come mostra il *Glossar* di Wahl 1980 *Teil III*». ¹³ In Dauphiné, «les parlers proches de la frontière linguistique présentent (...) o pour *au* dès la fin du XII^e siècle» (Wüest 437).

AUSEMEN (321: Carm. IV 4,27 *Augusti*). – Cfr. *Vie de s. Georges* 305 *ausament*: ovviamente da AUSARE 'oser'. ¹⁴

BARERI (Carm. II 18,32 *nulla certior tamen/rapacis Orci fine destinata/aula divitem manet/erum*). – Non si riferisce certo a *erum* [p. 223], ¹⁵ ma piuttosto alla morte personificata come una sorta di guardia daziaria che, giunto il momento, esige il tributo che gli è dovuto: il femm. *bareri* < BARRERIA ¹⁶ indica probabilmente il passaggio dalla vita alla morte, che è sorvegliato dal guardiano dell'Orco. «Was das Fem. betrifft, so schwankt PL [*Prosalegenden*] zwischen *-eiri* und *-eri* (...). In SC [*Somme du Code*] agren. altsüdlyon. afor. gilt *-eiri*», mentre «Vienne und das südfprov. Zentrum rechnen während des 13. Jhs. mit *-eri*» (Hafner 97). ¹⁷

BESTIES (321: Carm. III 3,3 [ma III 3,13-15] *tuae/vexere tigres indocili iugum/collo trahentem*). – Nella «curiosa glossa *besties cogas*» è difficile individuare il referente del secondo elemento, apparentemente una 2^a pers. del cong. pres. di *cogere*.

BRETES (Ep. 1,2 *propugnacula*). – Equivalente maschile (hapax) di apr. *bertresca* (FEW I,538). Per lo scambio suffissale *-esc/-es* cfr. Pfister 1970:474-5 e 615.

¹³ Borghi Cedrini 266.

¹⁴ Il ms. reca *ausi* per errato scioglimento di compendio; il glossatore annota a margine *ausum.si*, poi scrive «accanto (in alto) (...) *ausemen* e riprende l'espressione romanza nell'interlinea in prossimità del del genitivo *ausi* nella breve perifrasi *del ausemen*» [2018:321].

¹⁵ Nel ms. il 'titulus' finale fa da elemento separatorio tra *bar* ed *eri*: la prima delle due *r*, col tratto finale prolungato, è abbastanza riconoscibile.

¹⁶ Il Ducange registra *Barrarius* o *Berrarius*: 'Telonarius, qui tributa ad Barras exigit'; 'qui repagulis urbium aperiendis et claudendis adest'; *Barrera* o *Barrera* 'repagulum'.

¹⁷ Il paradigma è *-iē* : *-ēiro* a Oisans, Trièves, Vallée de la Drôme (Ronjat I 199).

CORAC è segnalato per Serm. I 9,20;¹⁸ CORAI, evidentemente riferito ad *animo*, per Carm. IV 7,19-20 *amico/quaе dederis animo*. Quanto alla grafia *corac*, la rima *damace : corace* è in A. de Maroil, *Salut* IV, 29-30 (ms. c); *coracie : linacie* in Jaufré 7189-90; *coracge* compare due volte nella Vie de s. Marguerite (vv. 29 e 790). Nella variante *corai* la finale corrisponde ad [-aʒ].¹⁹ Sorprende, in ambedue i casi, la mancata resa grafica della vocale finale.²⁰ In Provenza fin dai primi documenti il risultato del suffisso -ATICU è -ge/-tge;²¹ solo Nîmes presenta -tgue, «forme primitive en ancien occitan (...) mais que l'on ne rencontre plus du tout après 1300» (Glessgen 428-9).²² Un parallelo interessante potrebbe riconoscersi in *delec*, nella misura in cui sia da interpretare come sost. che esprime il concetto di “locus amoenus”,²³ come in *corac*, la -c finale equivale a -ich/-ig, cfr. *freс* (Carm. I 12,6 *gelidove*).

DESPEIERAS (Carm. III 24,8 *non mortis laqueis expedit caput*). – Cfr. FEW 4,575-6 **impactare* ‘hindern’ > *empaitar*, *empachar* ‘empêcher’; *dezempachar* ‘débarrasser’; più precisamente awald. *despachar* ‘finir son affaire’, apr. ‘se dépêcher’ (dauph. sec. XVI), ‘se défaire (d’une chose)’ (1512),²⁴ Lallé ‘hâter’, quindi mdauph. *dəspatsá* ‘dépêcher’, wald. *depâtsá* AIS 1608, *despachier* > *depatšī* in Svizzera; da notare «die geographische Kontinuität von mdauph. zum hdauph.». Il verbo *despachar* è diffusissimo nei misteri provenzali.²⁵ La nostra glossa equivale a un fut. **despecheras = despeiteras*.²⁶ La variante *empechar* ha un perfetto riscontro nel ms. T relativo a P. Cardenal 42,90 «mas sol la via empaitar», ed. Vatteroni, testo di D^bIKK²; lo stesso ms. dà *empachat* in Id. 32,28 e *empacha* in Id. 19,24 (cfr. rispettivamente *empaitatz* CD^b ed *empaita* R).²⁷

DISCOR (Ars 112 *si dicentis erunt fortunis absona dicta*). – Uso probabilmente aggettivale «durch Wiederanlehnung ans lat.» (FEW 3,92).

ESCI (Serm. II 2,107 *posthac* ‘de esci en avant’). – *eici*, *eicy* si trova nel Myst. de s. Antoine e nella Passion de s. André.

¹⁸ Se vedo bene, soprascritto a mentis nel segmento *iniquae mentis asellus*.

¹⁹ Cfr. la glossa *lai* = [laʒ].

²⁰ FEW 3,717 per l’esito *froumai* ‘fromage’ rinvia a Ronjat I 474 che segnala «*froumai* à Aix et dans tout le Niçard».

²¹ Quanto alla glossa *salvaga* si ricorda che nel ms. f, dove è notevole l’assenza dei digrammi *tg* e *ti*, «la graphie *g* entre en concurrence avec *i* et *y*, même devant *a* et *o*» (Zufferey 1987:211).

²² In una carta del Brunel, *cleisatche* e *usatche* «ne sont certainement pas des formes palatalisées» (Grafström 414).

²³ La glossa è infatti situata proprio in corrispondenza dell’epiteto (Carm. I 17,1 *Velox amoenum saepe Lucretilem*).

²⁴ Cfr. DOM *despachar* ‘se défaire, se dessaisir’.

²⁵ Le occorrenze più numerose si registrano nel *Myst. des ss. Pierre et Paul* (16) e nel *Myst. de s. Antoine* (13).

²⁶ Il gruppo -CT- «se transforme en Provence régulièrement en [tš]» (Glessgen 427); «l’évolution ne dépasse pas le stade -yt- en francoprovençal» (Wüest 439): conferma la regola la *Passion s. Catherine* d’Aumeric, v. 2336 «Or vei que tota res m’empaite».

²⁷ Sergio Vatteroni, *Il trovatore Peire Cardenal*, 2 vol., Modena, Mucchi, 2013.

ESPEISO (Carm. II 13,32 *densum...volgus*). – Probabilmente **espeisor* con caduta di *-r*.²⁸ Per il suffisso –
or cfr. Pfister 1970:123-4.²⁹

ESPRISA (Carm. I 7,7 *decerptam...olivam*). – Se significa veramente ‘oliva spremuta’ (per il verbo cfr. FEW 3,313), allora il glossatore ha preso un grosso abbaglio; si tratta comunque di un oitanismo.

ESTREN (Serm. I 9,50 *aliena*). – Esito frpr.: «Devant nasale, on note par exemple *demain, mein et demen*».³⁰

EZEL (Serm. I 2,101 *Cois tibi paene videre est/ut nudam* ‘en ezel drapel’).³¹ – Philipon registra (p. 232) *icel*, tipico del GirRouss;³² il vocalismo iniziale di *ezel* è lo stesso di *equest, equel* in GirRouss ed *echest, echel* nel frammento di Alberico, dove *ch* = [k].³³ Per l’impiego del grafema *-z-* cfr. IAZENT (Carm. I 17,11 *Usticæ cubantis* ‘de la iazent’) e la forma semilatina *iazet* ‘recumbit’ (Carm. I 12,32).

IABEI (Carm. I 15,14 *caesariem*). – Il tipo *cabeyl* < CAPILLU è attestato al v. 67 del frammento di Alessandro e si ritrova in GirRouss (6522 e 7063 *cabeyl, 5735 capeil*): i riscontri sono in Zufferey 2007:400, che include *cabeyl* fra gli esempi di «diphthongaison systématique» di È; la quale però non è né visibile né ipotizzabile nelle glosse, dove il dittongo compare (s’intende, nei limiti del corpus) esclusivamente in due termini (*corteis, palafrei*) appartenenti al lessico cortese. Si dovrà dunque pensare a una spiegazione differente. La glossa *vaiseu* (vedi più oltre) permette di supporre un esito provenzale **iabeu* con scambio *eu/ei*.³⁴

IAINET (Carm. II 9,7 *Querceta*).³⁵ - FEW II/1,459-60 *CASSANUS (gall.) ‘Eiche’:³⁶ afr. *chaigne* «12.-14. Jh., besonders bourg.»; con il suffisso –ÈTU: neuch. *chanet*, aost. *tsénei*, Valtourn. *tseyņy* ‘lieu planté de châtaigniers’, mdauph. *tseyņe* ‘chênaie’. L’isolessia – che ha il proprio corrispondente in piccardo e anglonorm. *caisnoi, chasnoi, chesnei* - copre il Delfinato, la Borgogna, la Svizzera romanda e si estende al Piemonte, cfr.

²⁸ L’«inconsulto dittongo» [p. 226], fra l’altro in protonia, corrisponde in realtà all’esito normale in oc, cfr. apr. *espeissar*.

²⁹ Un parallelo a livello semantico è fornito, a partire da Christine de Pizan, dal mfr. *espeisseur* ‘endroit où un bois est touffu, où la foule est compacte, etc.’ (FEW 12,199).

³⁰ Taverdet 375 per il *Flovent*; cfr. ibid. 377 e 379.

³¹ Naturalmente *Cois* si riferisce a una sottile veste originariamente tessuta nell’isola di Cos.

³² Cfr. *icel* (5174, 6959), *ices* (1107), *iceles* (9669), *icest* (7497, 8410, 8510, 9328, 9709).

³³ Zufferey 2007:395 e 400-1, che per GirRouss cita «*equest* 5944, *eches* 6177, *equel* 5578, 7534, *equelz* 7888, et avec fermeture de *e-* en *i-*: *iquest* 8223, 9565, 9778, 9919, *iches* 113, 348, *iques* 3395, *iqueste* 4524, *ichel* 3683, *iquele* 2408 et alyon. *iquetes* et *iquil*».

³⁴ «Eine Form *apleu* statt *aplei* konnte nur entstehen in einer Mischsprachenzone, in der ein Schwanken zwischen *ei/eu* möglich war. Dieses Nebeneinander von *eu/ei* ist z.B. im Forez bekannt» Pfister 1970:251; gli scambi riguardano sia *e* che *ē*.

³⁵ Cfr. IAINÉ ‘orni’ (Carm. II 9,8).

³⁶ Attestato in GirRouss 9782 *casaing*.

tze-no s. m. «'quercia' (coi deriv. *tze-nei* -ETU 'tratto di terreno piantato a castagni', *tze-ne* (...) 'ricercare le castagne dopo la raccolta, o prima quelle che cadono da sé'». ³⁷

Nota Wüest 439 che «l'amuïssement de *s* préconsonantique est une autre particularité du français (et du francoprovençal) qui a débordé sur le domaine occitan. Dans notre secteur [dauphinois], ce changement ne dépasse pourtant pas une ligne Die-Briançon. Bouvier atteste la chute du *s* respectivement son remplacement par *y* dès la fin du XIV^e siècle».

IAS (Serm. II 5,44-47 *manifestum/caelibis obsequium*). – In questo luogo oraziano *caelebs* è di norma inteso come 'vedovo', non 'celibe': ³⁸ «A man can be called *caelebs* if he is unmarried or, as Ovid puts it, *sine coniuge*: that is to say that he can be a bachelor, a widower or a divorcé. This is the meaning of the term in legal texts». ³⁹ Quanto all'enigmatico monosilabo *ias*, situato sopra alla terminazione *-is* di *cēlibis*, non mi sentirei per il momento di avventurare una qualche ipotesi.

IES (Carm. III 16,2-3 *vigilum canum/tristes excubiae*). – Riproduce il plur. CANES: il ms. P del GirRouss ha *ches* come sogg. sing. (v. 7572) e rég. plur. (v. 48), *che* come sogg. plur. (v. 8921). Pfister, che localizza il ms. P in una vasta area incentrata sul Quercy, suppone che «die beiden altprovenzalischen Belege [CroisAlb 4969, 8972] wie auch die Formen in P sind vielleicht aus den westlichen Mundarten (apoit. asaint.) entlehnt», e che si tratti di un «der literarischen Koine angehörige Substantivum». ⁴⁰ Di sicuro non *che* risale a GirOrig, bensì il suo equivalente frpr. *chin*, in rima di O 8553 *Hui mais ert li chiens lebres e lebres chins* = P 7572 *Hui mais er lo ches lebres e lebres chis*. ⁴¹ Pfister 1970:327-8 segnala ancora O 8534 *chan* = P 7556 *cha* in rima, P 1159 e 8481 *cha* all'interno del verso. Ricordo che *ches* plur. è in rima con *cortes* in Marcabruno 39,56; in Id. 36,30 la forma a testo nell'ed. crit. vigente è *cha* IK a preferenza di *can* A e *chi* Ea¹; *cha* è in rima al v. 217 di un erbario (ed. Corradini-Bozzi) e all'interno di verso in ChansAnt 321.

LEITRILS (Carm. I 37,3 *pulvinar*). – FEW 5,235 attesta apr. *letril* (Provence ca. 1280) («In Südfrankreich lebt ein *lectorile* weiter»).

LOGGER (Carm. I 28,27 *multaque merces*). – FEW 5,390 LOCARIUM registra adauph. *loÿ* e *loyer* rispetto ad alang. *loguier*, arouerg. *loguer*.

³⁷ Merlo 262 e nota 2: «In origine, verisimilmente, 'querceto', più tardi 'zona a bosco', da ultimo 'castagneto'».

³⁸ «A una visione morale cristiana e rigorista andrà infine forse riconosciuto il fatto che il latino *caelebs* (...) sia glossato con *ias* (cfr. a. fr. *chaste*): il celibe, in altre parole, deve essere per forza casto» [2018:329].

³⁹ Kiss 106. Cfr. ibid., p. 34, nota 47 sull'episodio oraziano «about how to entice a rich old man to include you in his testament».

⁴⁰ Pfister 1970:326-7 e 37. Il ms. O risponde con *chiens* e *chien*.

⁴¹ Si aggiunga, sempre in clausola, O 2059 *cinz* = P 1457 *chis*.

MAZAGA (Serm. I 5,36). – Cfr. DOM *mazatge* ‘hameau’; FEW VI/1, 263. Per *-ga* cfr. le glosse *salvaga* e *corac* menzionate più sopra. Diversamente, la grafia *massatge* è attestata in Blandin de Cornouaille (SW 5,150), e nell’enumerazione «castels, villas, locs et masatges» nella cronaca di Foix (ed. Pasquier/Courteault); si aggiunga Folquet de Lunel, *Romans de mondana vida* 435 «borcs ni sieutatz ni mazatges».

PALMEDOIRE (Serm. I 3,210 [sic]). – In realtà il rinvio corretto è ai vv. 119-20 in cui Orazio menziona, uno dopo l’altro, i tre sost. *scutica...flagello...ferula*. FEW 7,509 registra unicamente afr. *paumoire* ‘fêrûle’ e apr. *palmadoyra* (Provence 15. Jh.).⁴²

PEINERAS (Carm. I 15,14 *pectes caesariem*). – FEW 8,105 attesta doppiioni del tipo *peinchinar* e *pignar* (Die), *penchinar* e *pignar* (Barcelonnette).

PERESTEN (324: Serm. I 2,118 *tentigine*). – Il verbo è attestato unicamente in G. de Borneil 27,45 «c’om per engan lo col vos perestenda».

PREBOS (Ep. 4,20 *tribuno militum*), PREBOT (Serm. I 5,66 *scriba*). – «Die Reduktion des Lautnexus *-st* > *-s* ist typisch für das Manuskript O [GirRouss]» (Pfister 1970:523). Per la caduta, invece, di *-s-* complicata cfr. più sopra la glossa *iainet*.

RONGES (Serm. I 3,18 *stertebat*). – In FEW 10,466 si veda in particolare l’opposizione tra for. *ronchâ* ‘ronfler; grogner, bourdonner’ e dauph. *ronchié* ‘ronfler, bougonner’. La sonorizzazione⁴³ è attestata nel tipo francese *rongier* ‘grommeler’ (hapax, sec. XIII) oltre che in *roundzá* ‘ronronner’ (Rieutort nella Lozère), *roungá* ‘gronder sans cesse’ (Teste, zona di Bordeaux). Difficile precisare il valore della terminazione rispetto all’impf. latino.

UNEMEN (?) (Serm. I 2,1 *pharmacopolae* ‘del vendeddor del unum(en)’). – Cfr. apr. *onhemem*.

VAISEU (Carm. IV 12,17 *nardi parvus onix eliciet cadum*). – Velarizzazione della doppia liquida in posizione finale (VASCELLU). Come regola generale, «en provençal (sauf la rive droite du Rhône) et dans une partie importante de la zone nord-occitane, -L et -LL sont vocalisés en [w]», ad es. *pèu* ‘peau’ vs. *peu* ‘poil’; mentre «on observe un traitement différencié (...) en provençal de la rive droite du Rhône (région de Nîmes), en languedocien oriental (Montpellier et Cévennes) et dans l’Aurillacois» (*pél* vs. *peu*).⁴⁴ In frpr. di norma la velarizzazione ha luogo davanti al morfema sigmatico.⁴⁵

⁴² Cfr. Blanc 75 ‘palmatorium, anguilla, scutica’.

⁴³ Per la quale cfr. Pfister 1970:404 s.v. *enguera*.

⁴⁴ Marcellin/Sibille 322-3. Questo è, di norma, il comportamento delle glosse: *bel*, *castel*, *ianestel*.

⁴⁵ «Devant une autre consonne, et notamment devant une *s* del flexion, la vocalisation est de règle» (Philippon 557). La mozione in frpr. sarebbe *chivel* : *chiveuz* (cfr. Hafner 178-9).

1. Nel corpus delle glosse il fenomeno grafico di gran lunga più caratteristico è la palatalizzazione CA- > [ča] resa come *ia-* in *iabei, iabreol, iabrit, -is, iainet, iambre, ianestel, iaruges, iastel ~ castel, iaval ~ chaval, iavaler*.⁴⁶ La prima segnalazione in proposito risale, a mia conoscenza, a Paul Meyer (p. 21) per il ms. f: «Il faut considérer comme tout à fait exceptionnel dans notre ms. l'emploi de *g* au lieu de *ch* dans *gantaire* (...); *g* est dans ce cas pour *j*, et on a d'autres exemples de *j* pour *ch*». Meyer si riferisce a una preghiera alla Vergine «écrite sur un feuillet de garde du ms. 119 de la Bibliothèque de Carpentras», che egli stesso colloca tra la fine del sec. XII e l'inizio del successivo; nel testo relativo⁴⁷ segnala la forma *jantara*, in appoggio alla quale cita (oltre a *gantaire* del ms. f e *jholt* < CALIDU nel frammento di Valenciennes) *janget = canget* in Alberico di Besançon.

Secondo Zufferey - che riprende le due segnalazioni di Meyer aggiungendo, per il ms. f, altre forme: *gantān, ganton* e «*iamtara* (pour *chantara*)»⁴⁸ - si tratta di «confusion occasionnelle entre la chuintante sourde et sonore dans des mots appartenant à la famille de CANTARE». Le ricerche successive mostrano che il fenomeno è in realtà più esteso: ad es. la grafia *iauzir* per *chausir* è un «esempio di variante prettamente grafica condivisa dai manoscritti italiani e in particolare da PSUc. Malgrado l'apparenza, infatti, gli esempi mostrano che *iauzir* non costituisce una variante semantica legata ad un verbo diverso (*jauzir*), ma una semplice variante formale legata alla diversa grafia dell'affricata palatale sorda iniziale».⁴⁹

Barbieri segnala sei occorrenze in A. de Maroil e una in F. de Marselha. Lo stesso Zufferey nota nel frammento di Alberico il ricorso «au signe ambigu *j* pour noter l'affriquée chuintante sourde [tʃ]: *jausir* 40, 96 pour *chausir* et *janget* 52 pour *changet*»; e pur in assenza di prove dirette, suppone che si utilizzasse il grafema davanti a *e, i* (ad es. **gier* per *chier* < CARU): «Cette confusion trouve un écho lointain dans les formes de l'*Isopet de Lyon*: *chisoient* LIII, 25 pour *gisoient* et *ranjaner* XVII, 23 pour *rechaner* 'braire'».⁵⁰

Un altro esempio occorre in G. de Poicibot 3,23 *qu'en dona deu hom chausir*: «In IKN, al posto di *chausir*, troviamo *iauzir*» (Andolfato 26). Viel a sua volta richiama l'attenzione, in G. de Borneil 6,40 sulla variante *iauzimen(z)* QRSga : *chauzimenz* CD^aIK.⁵¹ Va detto che una ricerca mirata confermerebbe senz'altro la frequenza

⁴⁶ Si tenga presente che *i-* iniziale nota anche la corrispondente affricata sonora: *iazent, iog, ioglar, ior, ioven* (ma in Carm. I 25,17 *pubes* sembra di dover leggere *ioen*); anche *arberies*.

⁴⁷ *Prière à la Vierge*, «Romania», 4 (1872), 407-9, v. 24.

⁴⁸ Zufferey 1987:211. C'è ancora, nello stesso ms., *janta* (corr. *janta*<*n*>) per P. Vidal 29,5.

⁴⁹ Barbieri 528; cfr. la nota 66: «Allo stesso modo la variante *chausir* per *jauzir* offerta dal ms. a¹ per GIPOi VII, 5 sarà da considerare un ipercorrettismo grafico».

⁵⁰ Zufferey 2007:395 e nota 33.

⁵¹ Viel 274: «come è noto si tratta di una caratteristica italianizzante della scripta rendere il suono dell'affricata palatale con *i*; (...) il senso del verso induce a ritenere che la lezione corretta fosse *grans iauzimens*, ossia 'grande gioia', anziché *grans cauzimens* 'grande clemenza'».

di tali oscillazioni nella tradizione manoscritta.⁵² L'impiego intensivo del grafema contribuisce, come vedremo meglio, a situare le glosse oraziane in un'area comprendente da un lato la Provenza, dall'altro la regione francoprovenzale.

2. Non esiste alcuno esempio nel corpus di *-(i)e* conseguente a pal. + *-Á*[. Il p.p. *-ATU* dà *-á* come in frpr.: *aabta* 'habilis', *aaiza*.⁵³ L'esito di *-ARIUS/-ARIA* è di norma grafato *-er*. Questo suffisso, «originairement en Provence *-eir(a)/-er(a)* (Pfister 1958, § 3a), devient à partir des XI^e et XII^e siècles *-ier(a)*» (Glessgen 428): le glosse impiegano dunque una grafia arcaizzante. Una importante eccezione è la glossa *bareri*, che riflette un esito francoprovenzale. Lo stesso dicasi per *Á* seguito da nasale in *estren*.

Accanto a *cortes*, la forma dittongata *corteis(a)* è tipica del GirRouss, che ha tre occorrenze di *corteis* garantite in rima (vv. 174, 3100, 8454) e sei all'interno del verso. Si trova ancora in testi mistilingui⁵⁴ e in Aigar 398. L'altra glossa col dittongo *ei* è *palafrei* 'mannos' garantito dalla rima in Guglielmo IX 4,18 e in G. de Berguedà 2,29.

AU > o, *ou* in *pouc* 'paulum' è un tratto lionese (*po* < *paucu*, Philipon 548); inoltre FEW 8,51 registra *adauph. pou, pof, awald. poc*. L'esito compare anche in protonia (Philipon 552), come attesta la glossa *lousenges*.⁵⁵ Nella COM2 il termine *lousor(s)* occorre in tre Misteri.

3. In posizione di controfinale, di norma *-a* > *-e-*, cfr. *ausemen, ianestel, iavalaerie, palmedoyre*, e i fut. *despeieras, peineras, airera*;⁵⁶ fanno eccezione *pargamen, putarel*.⁵⁷

-A(S) finale si conserva⁵⁸ o dà *-e(s)* (*iadegre*,⁵⁹ *ialina* ~ *ialine, puta* ~ *pute, pulzeles, cele, ciuttates, edre, erbe, estele, iambre, ribe*). Il passaggio è di regola nel suffisso *-ia(s)*⁶⁰ e più generalmente, quando precede un fonema palatale: *arberies, efanteres, iaruges* (< CARRŪCAS), *lousenges, menzonges*. Il passaggio *-ía* > *-íe, -ié* esiste in Provenza a partire dal sec. XIII (Glessgen 429), ed è frequente nelle voci verbali.⁶¹

⁵² Personalmente segnalò B. de Ventadorn 3,11 *c'anc no m'en detz jauzimen] desiauzimen H : descauzimen D : deschausimen S*.

⁵³ Nella glossa *ciuttates* si impiega una grafia latinizzata.

⁵⁴ Billy 78, v. 21; Appel 326 [BdT 461,152], v. 5.

⁵⁵ «In scrittura estesa o ridotta», la glossa ricorre «su termini latini come *ambitio* (C [ma S] II, 5, v. 9, f. 25rb) e *ambages* (S I, 10, v. 84, f. 22ra); quest'ultimo sostantivo altrove accompagnato, significativamente, dalla glossa *menzonges*» (S II, 5, v. 9, f. 25rb) [2018:331].

⁵⁶ Cfr. ad es. GuerreNav 124 *Deus t'en airara*.

⁵⁷ Nell'area frpr. si oppongono una zona in cui *-a-* si conserva a una in cui passa ad *-e-* (Hafner 139-40).

⁵⁸ Ess.: *arpa, boia, ialina salvaga, roina, teinosa*.

⁵⁹ Corrisponde al prov. *cadeira*, con *g* che rende il secondo elemento del dittongo secondario.

⁶⁰ Ess.: *besties, glotonie, iavalaerie, iogglaries, Lombardie*.

⁶¹ Nella *Vie de s. Georges*: 13 *sabien, 29 noyrie*. Chabaneau 7 segnala *sie, sies* come «phénomène déjà très commun en Provence et en Languedoc au XIV^e siècle». Cfr. la glossa *iasie* (Serm. II 1,23 *quamquam*).

Per i casi di iperdeterminazione del femm. (*apreciabila*, ma anche *divinaira*, *laira*) si vedano gli ess. di «féminin analogique» registrati da Jeanroy (p. xl), fra i quali *colpabla*, *rasonabla*, *taribla*.

4. Per quanto riguarda *-n* caduca, tratto caratteristico dell'occitano ad est del Rodano, le conclusioni di Kutscha relative allo studio dei documenti sono che *-n* cade, fra l'altro, in «Languedoc (ausser dem östl. Gebiet Nîmes), Dauphiné (ausser dem Süden und Osten), Vivarais, Velay, Auvergne» (p. 79). I più antichi documenti delfinatesi attestano un «Übergangsgebiet», per il quale «mag die Feststellung genügen, dass auch hier Belege mit *n* und ohne *n* nebeneinander zu finden sind» (pp. 21-22). Rispetto alla situazione medievale, il limite di *-n* mobile non ha subito spostamenti di rilievo.⁶² Le glosse indicano chiaramente un regime di *-n* caduca: *fi*, *vila(s)*,⁶³ *ies*, *baro*,⁶⁴ *felo*, ed anche *diem crastinum* 'lo ior de dema' (Carm. I 11,8), *peno* 'los africa' (Carm. I 12,38).

5. Per la caduta di *-R* (nella glossa *aega* < AEQUARE) cfr. Pfister 1970:704, nota 16: «Geschwundenes finales *-r* ist charakteristisch für die Handschrift O, vgl. *conpra* (< *conprar*) 'acheter' (O 5077)» etc. Più puntualmente, l'esito *-ARE* > *-a* compare, per quanto in misura sporadica, nei *Mystères provençaux* editi da Jeanroy.⁶⁵

La riduzione *-RT* > *-r*, solidamente documentata nelle glosse,⁶⁶ è un tratto presente in varie zone del Midi, ma quasi sempre per via indiretta, attraverso gli ipercorrettismi. Chabaneau lo attesta in particolare a Bordeaux, ma lo presuppone anche «dans les parties de la Provence et du Dauphiné où les formes *jourt*, *fourt*, *chart* ont persisté»;⁶⁷ nella *Vie de s. Georges* e testi compresenti, segnala (p. 11) *jor*, *jors*, *jort*. Peraltro «la tendance à affaiblir ou amuir les consonnes finales» caratterizza l'intera Provenza dal sec. XIV al XVI, oltre a una parte del Dauphiné e dell'Hérault.⁶⁸ Comune al lionese,⁶⁹ la tendenza è rappresentata nelle glosse dal tipo *ior*.

-T dopo nasale (cfr. la glossa *can*)⁷⁰ è «déjà affaibli en ancien occitan au XII^e siècle». Nel GirRouss «auslautendes *-t* nach Nasal ist im Manuskript O verschiedentlich gefallen».⁷¹

⁶² Ibid., 120-1; cfr. Wüest 439. In epoca moderna, «la chute de ce phonème ne se produit que dans les idiomes septentrionaux (Drôme, Hautes-Alpes) et dans des contextes phonétiques précis. En gros, [n] tombe après *-u* dans les Hautes-Alpes, après [u] et [i] dans la Drôme, avec des variantes selon les idiomes» (Blanchet 151).

⁶³ A quanto risulta dal materiale pubblicato, *vila* glossa Ars 410 *rude...ingenium* [2007:230], mentre *vilas* concerne Carm. III 1,21-22 *agrestium...virorum* e III 24,54 *rudis* [2018:330]: nel terzo esempio è riferito a un *ingenuus puer*, dunque avrà - come in Orazio - il senso di 'inesperto'.

⁶⁴ Glossa *heroa* in Carm. I 12,1 [2012:227].

⁶⁵ Ess. (p. xxxvii): *apaysa*, *aresta*, *demora*, *fa*, *fisa*, *perforsa*, *posa*, *reconta*, *sufferta* (: *pasar*), *troba*.

⁶⁶ Cfr. *cor* ('curia'), *lonbar* ('Hesperiiis'), *par*, *coar*, *tar* ('serus'), oltre a *mor* «assai ricorrente», ad es. Carm. I 12,36 *loetum* 'mor'.

⁶⁷ Cfr. ancora Ronjat II 303-5; Pfister 1970:621, nota 44.

⁶⁸ Wüest 430-1, che esemplifica con i plur. *jors*, *cars*.

⁶⁹ «À la finale *-n* tombe lorsqu'il est précédé d'une consonne: *for* FURNUM» (Philippon 560).

⁷⁰ Ma si registra la conservazione - quanto meno grafica - in *iazent*, *naant*.

⁷¹ Pfister 1970:270, nota 96.

Oltre che nelle Alpes-de-Haute-Provence e nelle Hautes-Alpes,⁷² la –T finale cade nella Drôme, dove il fenomeno è già attestato in due carte del sec. XII.⁷³ Nelle glosse la caduta concerne il suffisso –ATU (*aabta* ‘habilis’, *aaiza*, *desaorna*, *desebra*),⁷⁴ non però il tipo *ardit*. La –t La –t è occasionalmente mantenuta anche in *enraisnat* (Carm. I 10,1 *facunde*).⁷⁵

6. La palatalizzazione di CA- conduce a nord della linea che «traverse le Rhône au nord du département de Vaucluse, divisé en deux les Alpes-de-Haute-Provence⁷⁶ et rejoint les Alpes dans la partie septentrionale des Alpes-Maritimes (Bouvier 1979, 43, 57). Elle coïncidait sensiblement au moyen âge avec la limite méridionale de l’amuïssement de –t- et –d- intervocaliques latins (Van der Horst 1993, 897)». ⁷⁷ L’evoluzione interessa «une zone septentrionale à peu près identique à celle de la palatalisation de [ka]», ossia «Sud de la Drôme et des Alpes de Haute-Provence, Nord des Alpes-Maritimes». ⁷⁸

La caduta generalizzata delle occlusive dentali intervocaliche⁷⁹ riguarda dunque «l’ensemble des idiomes alpins et dauphinois»;⁸⁰ più precisamente, «la chute de –t-, –d- intervocaliques et le changement –p- > -v- (...) font du Dauphiné une zone de transition en ce qui concerne le traitement des consonnes intervocaliques» (Wüest 435).

Sia la caduta di –T-⁸¹ sia il passaggio –P- > -V- sono estranei alle glosse, per quanto si può inferire dalla notazione grafica, che è costantemente –b-.⁸² I tipi *loger* e *peineras* potranno anch’essi addebitarsi alla componente delfinatense. La caduta di –n mobile, infine, conduce puntualmente alla Drôme e alle Hautes-Alpes. Nel complesso, dunque, «la chute des occlusives finales affecte l’immense majorité des parlars drômois; la vocalisation de l’ –l final se retrouve partout à l’Est du Rhône, sauf dans une frange très étroite près de la frontière italienne; et de même le maintien de –n final se produit d’une façon totale dans les Hautes-Alpes, partielle seulement dans la Drôme et l’Ardèche rhodanienne». ⁸³

⁷² Wüest 438. Per la Provenza vedi ad es. *leva* < –ATU (*Vie de s. Georges*, v. 43).

⁷³ Si vedano anche gli esempi registrati in Jeanroy, p. xxxviii.

⁷⁴ Vedi Carm. II 3,6 *in remoto gramine*, con le due glosse *desebra* ed *erbe* (per il verbo cfr. Carm. II 5,11 *distinguit ‘desebre’*).

⁷⁵ Cfr. *enraisnat* in GirRouss 3890, *enreisnat* ibid. 762. Fatti di questo genere si spiegano facilmente «par l’influence normative de la koiné littéraire» (Wüest 438).

⁷⁶ Ma la palatalizzazione è «encore présente au XII^e siècle dans la quasi-totalité des Alpes-de-Haute-Provence» (Glessgen 425).

⁷⁷ Glessgen 425. La caduta delle due intervocaliche dentali «s’étend à une zone encore plus large, qui comprend, outre le Dauphiné entier, l’arrière-pays niçard» (Wüest 438).

⁷⁸ Blanchet 145. Nella stessa zona, *k* > *g* evolve sino all’affricata, o senz’altro cade più a nord (cfr. anche Wüest 438): nelle glosse si veda l’esempio di *paies* ~ *paes*.

⁷⁹ Cfr. *airades*, *airera*, *peoner*, *aabta*, *aaiza*, *aega*, *coar*, *cruel*, *desaorna*; anche *naant* da –T- originario. Per l’«amphizione entre provençal et francoprovençal, marquée par la chute des occlusives intervocaliques» vedi Nauton 43.

⁸⁰ Blanchet 146; cfr. Wüest 438.

⁸¹ Ess.: *iadegre*, *palmedoire*, *airades*.

⁸² Ess.: *iabei*, *prebos*, *ribe* ‘litus’, *iabreol*, *iabrit*, *-is*.

⁸³ Bouvier 50.

A una base più estesamente provenzale rinviano *-ia(s) > -ie(s)*, *vaiseu*, *despechar*, e in particolare le isolessie *ala*, *aubrir*, *ausemen*, *palmedoire*. Sporadici influssi provenienti dalla regione frpr. sono visibili negli isolati *bareri* ed *estren*; nell'esito di *pouc* (anche dauph.) e di *lousenges*; nel trattamento di *-a- > -e-* controfinale. Anche l'isolessia *iainet* emana dallo stesso focolaio. Infine, elementi comuni alla lingua del GirRouss sono *ches* (< CANES), *eziel*, *arberies*, *prebos*; aggiungo *cosdu(m)* (Carm. I 12,13), per il quale cfr. Pfister 1970:351-2.

Pur tenendo presente che nelle glosse «sembrano intervenire almeno due o forse tre mani che si direbbero pressappoco coeve a quelle del testo» [2007:210], dal punto di vista linguistico il corpus, come visto, presenta una notevole coerenza, e nel suo insieme appare localizzabile – allo stato attuale delle nostre conoscenze, al momento incomplete - in un'area compresa fra la Provenza e il Dauphiné, e preferibilmente corrispondente alla Drôme e le Hautes-Alpes, e comunque situata nella parte sud del Dauphiné.

BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

- Andolfato, Francesca, *Gausbert de Poicibot 'Be-s cuget venjar Amors' (BdT 173.2)*, «Lecturae tropatorum», 3 (2010).
- Appel, Carl, *Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften*, Leipzig, Fues's Verlag, 1890.
- Barbieri, Luca, «*Tertium non datur*»? Alcune riflessioni sulla "terza tradizione" manoscritta della lirica trobadorica, «Studi Medievali», 47 (2006), 497-548.
- Billy, Dominique, *Deux lais en langue mixte: le lai Markiol et le lai Nompar*, Tübingen, Niemeyer, 1995.
- Blanc, Alphonse, *Vocabulaire provençal-latin*, «Revue des langues romanes», 35 (1891), 29-87.
- Blanchet, Philippe, *Le provençal, essai de description sociolinguistique et différentielle*, Louvain, Peeters, 1992.
- Borghi Cedrini, Luciana, *Il trovatore Peire Milo*, Modena, Mucchi, 2008.
- Bouvier, Jean-Claude, *L'occitan en Provence: le dialecte provençal, ses limites et ses variétés*, «Revue de linguistique romane», 43 (1979), 46-62.
- Chabaneau, Camille, *T final non étymologique en langue d'oc*, «Romania», 8 (1879), 110-4; Id., *Paraphrases des litanies en vers provençaux*, Paris, Maisonneuve, 1886, 5-54 (Extrait de la «Revue des langues romanes», 15, 1886, 209-55).
- Corradini-Bozzi, Maria S., *Ricettari medico-farmaceutici medievali nella Francia meridionale*, I, Firenze, Olschki, 1997.
- Glessgen, Martin-Dietrich, *Les scriptae occitanes III. Provence*, LRL II/2, 5 (1995), 425-34.
- Grafström, Åke, c.r. de Pfister 1958, «Annales du Midi», 73 (1961), 409-18.
- Hafner, Hans, *Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen*, Bern, A. Francke, 1955.
- Jeanroy, A./Teulié, H., *Les Mystères provençaux du quinzième siècle*, Toulouse, Privat, 1893.
- Kiss, Daniel, *Catullus 68 Edited with an Introduction and a Detailed Commentary*, Tesi di perf., Scuola Normale Sup., 2008-2009.
- Kutscha, Kurt, *Das sogenannte -n mobile im Alt- und Neuprovenzalischen*, Halle, Niemeyer, 1934.
- Marcellin, Richard / Sibille, Jean (éds), *La passion de saint André*, Paris, Champion, 2007.
- Merlo, Clemente, *Dell'azione metafonetica, palatilizzante, delle vocali latine -ū e ū*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 42 (1923), 257-68.
- Meyer, Paul, *Derniers troubadours de la Provence d'après le chansonnier donné à la Bibliothèque Impériale par M. Ch. Giroud*, Paris, A. Franck, 1871.
- Nauton, Pierre, *Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central*, «Revue de linguistique romane», 20 (1956), 41-65.
- Pasquier, Félix / Courteault, Henri (éds), *Chroniques romanes des Comtes de Foix*, Foix – Paris – Pau – Toulouse, 1895.

Pfister, Max, *Beiträge zur altprovenzalischen Grammatik*, «Vox Romanica», 17 (1958), 281-362; Id., *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.

Philipon, Édouard, *Phonétique lyonnaise au XIV^e siècle*, «Romania», 13 (1884), 542-90; Id., *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIII^e et XIV^e siècles*, *ibid.*, 30 (1901), 213-94.

Ronjat, Jules, *Grammaire istorique des parlers provençaux modernes*, 4 vol., Montpellier, Société des langues romanes, 1930-1941, vol. I (1930), vol. II (1932).

Taverdet, Gérard, *Les scriptae françaises VII. Bourgogne, Bourbonnais, Champagne, Lorraine*, LRL II/2, 5 (1995), 374-89.

Van der Horst, Cornelis, *La localisation des textes provençaux et les 'Documents linguistiques' de Paul Meyer*, in «Atti» del II Congresso intern. della AIEO (Torino, 31 agosto-5 sett. 1987), 2 vol., Università di Torino, 1993, II, 895-905.

Vatteroni, Sergio, *Il trovatore Peire Cardenal*, 2 vol., Modena, Mucchi, 2013.

Viel, Riccardo, *Convergenze di tradizioni: per un'analisi della fonte orientale nel canzoniere C*, «Carte Romanze», 2/1 (2014), 259-90.

Wüest, Jakob, *Les scriptae occitanes III. Dauphinois*, LRL II/2, 5 (1995), 434-40.

Zufferey, François, *Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux*, Genève, Droz, 1987; Id., *Perspectives nouvelles sur l'«Alexandre» d'Auberi de Besançon*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 123 (2007), 385-418.